

How to cite: Suprunenko, S., Khrapach, K., & Voronkova, A. (2025). The Impact of Digital Transformation on the Efficiency of Management Processes in Enterprises of the Future. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15202568>

The Impact of Digital Transformation on the Efficiency of Management Processes in Enterprises of the Future

Svitlana Suprunenko¹, Kostiantyn Khrapach², Alla Voronkova³

¹*PhD, Associate Professor, Vice-Rector for Scientific, Pedagogical and Educational Work, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4585-3440>*

²*Senior Lecturer of the Department of Management, Business and Administration, State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0422-7563>*

³*PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Business and Administration, State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0523-3156>*

Accepted: March 19, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study investigates the impact of digital transformation on the efficiency of managerial processes in future-oriented enterprises. The research aims to identify how digital tools reshape decision-making, communication, and strategic planning. A mixed-methods approach, including case studies and expert interviews, was used. The findings show that digitalization significantly enhances adaptability, data-driven decisions, and operational transparency. These results highlight the importance of investing in digital infrastructure and skills development to ensure organizational competitiveness in the evolving business environment.

Keywords: digitalization, managerial efficiency, innovation management, strategic planning, organizational adaptability, decision-making tools.

Вступ

У сучасному динамічному середовищі цифрова трансформація стала одним із ключових чинників, що визначають розвиток підприємств. Під тиском глобалізації, інноваційних технологій і чим раз вищих очікувань споживачів, компанії змушені переглядати традиційні управлінські підходи та впроваджувати цифрові інструменти, які допомагають забезпечити більшу гнучкість, прозорість та ефективність управлінських процесів. Водночас, попри активне впровадження цифрових рішень, існує низка викликів, пов'язаних з адаптацією управлінського персоналу, трансформацією організаційної культури та інтеграцією нових технологій у щоденну діяльність. Дослідження демонструють, що компанії, які успішно впроваджують цифрову трансформацію, показують кращі результати за показниками продуктивності, швидкості прийняття рішень та здатності до інновацій. Саме ці аспекти стали предметом даного дослідження, що має на меті не лише проаналізувати сучасні тенденції, а й надати практичні рекомендації для підприємств майбутнього.

Цифрова трансформація стала однією з головних тенденцій у бізнесі, впливаючи на ефективність управлінських процесів і змінюючи стратегії підприємств по всьому світу. У зв'язку з бурхливим розвитком технологій, з-поміж яких штучний інтелект, автоматизація, великі дані (Big Data) та інтернет речей (IoT), організації стикаються з необхідністю адаптації своїх управлінських процесів до нових умов. Багато дослідників вивчали цю тему, формулюючи різні підходи щодо неї. Наприклад, Криворучко та ін. (2021) наголошують на важливості адаптації управління персоналом в умовах цифрових змін. Вони описують теоретико-практичні рекомендації щодо найму та управління персоналом, що дають організаціям змогу оптимізувати їх внутрішні процеси за допомогою цифрових технологій. Цифрові інструменти забезпечують більшу точність у прийнятті рішень і допомагають знижувати витрати на управління людськими ресурсами, що сприяє покращенню загальної ефективності підприємств. Зокрема, Sidorova et al. (2022) вивчають адміністративно-правові аспекти державного контролю за реалізацією політики в гуманітарній сфері, що також охоплює цифрові трансформації в управлінні державними установами. Вони наголошують, що цифровізація надає можливість не лише оптимізувати адміністративні процеси, а й покращити рівень контролю за виконанням державних ініціатив, створюючи більш прозору та ефективну систему. Arrio et al. (2021) проводять синтез наявних досліджень у сфері цифрової трансформації та інноваційного менеджменту. Вони визначають, що цифрові технології не лише автоматизують управлінські процеси, а й дозволяють підприємствам здійснювати глибокі інновації в продуктах, процесах і бізнес-моделях. Це сприяє покращенню конкурентоспроможності та відкриває нові можливості для зростання. Baiyere et al. (2020) аналізують вплив цифрової трансформації на бізнес-процеси, зокрема на менеджмент бізнес-процесів. Вони стверджують, що цифрові технології змінюють традиційні логіки управління процесами, зокрема через інтеграцію нових інструментів автоматизації та аналітики, що дає змогу більш ефективно управляти організаційними ресурсами і знижувати операційні

витрати. Bresciani et al. (2021) зосереджуються на тому, як цифрова трансформація є рушійною силою для інновацій у продуктах, процесах і бізнес-моделях. Вони показують, що інновації, які з'являються завдяки цифровим технологіям, можуть суттєво змінити бізнес-стратегії та покращити ефективність управлінських процесів. Цифрові технології надають підприємствам можливість швидко адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, що робить їх більш гнучкими та стійкими до економічних викликів. Окрім того, вони забезпечують глибший аналіз даних, що дозволяє приймати більш обґрунтовані та стратегічно важливі рішення для розвитку компанії.

Вплив цифрової трансформації на оптимізацію організаційної ефективності аналізують Feng & Ali (2024). Вони вказують, що впровадження цифрових технологій допомагає значно підвищити ефективність управління ресурсами, автоматизувати рутинні процеси та покращити взаємодію між підрозділами підприємства. Це дає змогу організаціям досягати кращих результатів із меншими витратами та більшою швидкістю прийняття рішень. Peng & Tao (2022) досліджують те, як цифрова трансформація може сприяти підвищенню ефективності підприємств через підтримку інновацій та публічної політики. Вони обстоюють тезу, що інтеграція цифрових технологій надає компаніям можливість не лише оптимізувати внутрішні операції, а й стимулює створення нових бізнес-підходів і пристосування до змінних умов політичного та економічного контексту. Rejman Petrovic et al. (2024) досліджують ефективність цифрової трансформації бізнесу в Республіці Сербія. Вони зазначають, що цифрові технології покращують управлінські процеси в сербських компаніях, підвищуючи ефективність обробки даних, управління ланцюгами постачання та взаємодії з клієнтами. Такі зміни сприяють покращенню загальної продуктивності та конкурентоспроможності підприємств. Wang et al. (2020) розглядають як стратегія цифрової трансформації впливає на ефективність підприємств, зокрема через роль когнітивного конфлікту в управлінні змінами. Вони вказують, що зростання цифрових технологій вимагає від менеджерів прийняття нових підходів до управління, що інколи може викликати опір серед співробітників. Проте правильне управління конфліктами та змінами дає змогу зберегти продуктивність і покращити бізнес-процеси. Zhang et al. (2022) аналізують механізми, через які цифрова трансформація підприємств сприяє підвищенню виробничої ефективності. Вони доходять висновку, що цифрові технології допомагають знизити витрати на виробничі процеси, оптимізувати управління ресурсами та забезпечити більш гнучке реагування на зміни в ринкових умовах. Це дозволяє підприємствам швидше адаптуватися до змін у попиту та зберігати високу продуктивність.

Результати дослідження

Цифрова трансформація підприємств є одним із головних чинників, що визначають успіх в умовах глобалізації, високої конкуренції та стрімких змін у технологіях. Це процес впровадження сучасних цифрових технологій у бізнес-операції, що впливає на всі рівні управлінської діяльності та структуру підприємств. Вона не лише змінює самі бізнес-процеси, а й докорінно трансформує організаційну структуру та культуру, впливаючи на управлінські рішення та стратегії розвитку. Цифрові технології, а саме автоматизація, штучний інтелект, інтернет речей, блокчейн і великі дані, здатні радикально змінювати традиційні способи управління підприємствами. Вони дають

змогу значно підвищити ефективність операцій, зменшити витрати, прискорити прийняття рішень та поліпшити взаємодію з клієнтами і партнерами. Впровадження цифрових платформ дозволяє підприємствам бути більш адаптивними до змін у зовнішньому середовищі, що є важливою умовою для їхнього виживання на конкурентному ринку. Цифрова трансформація не обмежується лише технологічними змінами. Вона вимагає перерозподілу функцій і змін в управлінській культурі підприємств. Організації, які впроваджують цифрові технології, мають бути готові до змін у структурі управління, а також до зростання значення комунікацій і взаємодії. Нові технології змінюють також процеси стратегічного планування, управління персоналом, фінансами та інноваціями. Одним із ключових напрямів цифрової трансформації постає застосування великих даних у контексті стратегічного ухвалення рішень. Діагностика даних у реальному часі надає підприємствам можливість не лише з більшою точністю передбачати попит, а й оперативно реагувати на зміни в ринковому середовищі. Окрім того, на підставі аналізу даних організаційні структури можуть оптимізувати свої внутрішні процедури, гарантувати більш ефективне управління ресурсами та мінімізувати фінансові видатки.

Ще одним важливим аспектом цифрової трансформації є інтеграція різних функцій в єдину цифрову екосистему. Впровадження таких систем, як ERP (Enterprise Resource Planning) та CRM (Customer Relationship Management), дає змогу зменшити дублювання процесів і покращити ефективність комунікації всередині підприємства. Це сприяє зростанню оперативності управлінських рішень і знижує рівень бюрократії. Цифрова трансформація відкриває можливості для створення таких нових бізнес-моделей, як платформи за підпискою, модель фріміуму та гнучкі моделі оренди. Завдяки цим моделям підприємства можуть досягти більшої гнучкості у взаємодії з клієнтами та зменшити витрати на інфраструктуру. Ці моделі сприяють розвитку нових продуктів і послуг, а також змінюють підходи до управління ризиками та інвестиціями. Завдяки автоматизації управлінських процесів підприємства отримують можливість скоротити час на виконання рутинних операцій, зменшити кількість помилок і забезпечити більшу прозорість та кращий контроль за всіма процесами. Роботизація, зокрема через використання роботизованої автоматизації процесів (RPA), здатна оптимізувати процеси, які вимагають високого рівня точності та повторюваності. Застосування RPA в управлінських процесах дає змогу підприємствам підвищити ефективність та знизити витрати на адміністрування. Інтернет речей стає важливим елементом для збирання даних і моніторингу бізнес-процесів. Відстеження стану технічного обладнання, товарних запасів, логістичних ланцюгів допомагає підвищити точність прогнозів і зменшити затримки в операціях. Наприклад, у сфері виробництва IoT дає змогу автоматично регулювати параметри виробничих процесів та попереджати про можливі поломки. Штучний інтелект в управлінських процесах використовують для автоматизованого аналізу даних, прогнозування майбутніх тенденцій та оптимізації рішень. Алгоритми машинного навчання дають змогу значно швидше виявляти взаємозв'язки у великих обсягах інформації, що веде до більш точних прогнозів і підвищення ефективності управління. Завдяки штучному інтелекту компанії можуть не лише автоматизувати повторювані завдання, а й покращити якість обслуговування клієнтів, адаптуючи пропозиції під їхні потреби. Збільшення кількості цифрових платформ, що з'єднують постачальників, підприємства, клієнтів і партнерів, стає важливим аспектом ефективності управлінських

процесів. Використання таких платформ надають можливість значно спростити взаємодію з усіма учасниками бізнес-процесів, зробити їх більш прозорими та зрозумілими для всіх учасників. Ці платформи також дозволяють швидше впроваджувати нові продукти на ринок, збільшувати обсяг продажів і знижувати витрати.

Емпіричне дослідження цифрової трансформації в підприємствах показало, що більшість організацій вже розпочали впровадження цифрових технологій на різних рівнях своїх операцій. Вивчення підприємств середнього та великого бізнесу показало, що багато компаній активно використовують ERP-системи для автоматизації внутрішніх процесів, тоді як більшість підприємств застосовують CRM-системи для покращення взаємодії з клієнтами. Аналіз результатів показав, що компанії, які впровадили цифрові технології, досягли значно більшого зростання продуктивності в порівнянні з тими, хто не використовує цифрові інструменти. Автоматизація фінансових процесів та управління ланцюгами постачання дала підприємствам змогу значно знизити витрати. Компанії, які використовують аналітику великих даних, змогли збільшити точність прогнозів попиту, що дозволило їм зменшити залишки товарів на складі та скоротити витрати на зберігання. Результати також показали, що підприємства, які активно впроваджують технології штучного інтелекту, демонструють вищі показники ефективності в управлінні персоналом і більш високу задоволеність клієнтів. Водночас організації, які досі не впровадили цифрові технології, мають нижчі темпи росту, зокрема у сферах маркетингу, продажів і фінансів.

Висновки

У ході дослідження було встановлено, що цифрова трансформація має значний вплив на ефективність управлінських процесів у підприємствах майбутнього, зокрема завдяки застосуванню таких новітніх технологій, як автоматизація, штучний інтелект, аналіз великих даних та інтернет речей. Вона сприяє оптимізації операційної діяльності підприємств, зниженню витрат, підвищенню швидкості прийняття рішень і удосконаленню процесів прогнозування попиту та управління ресурсами. Це також сприяє зменшенню адміністративних витрат, оскільки автоматизація процесів знижує потребу в ручному введенні даних і контролі, а також зменшує людські помилки. Впровадження цифрових технологій вимагає коригування організаційної структури, створення інтегрованих цифрових платформ, з-поміж яких ERP та CRM системи, що покращує координацію між підрозділами і зменшує бюрократичні бар'єри. Цифрова трансформація стимулює розвиток бізнес-моделей, що дає підприємствам змогу швидше адаптуватися до умов ринку, знижувати витрати на інфраструктуру та впроваджувати нові продукти. Це надає можливість підвищити клієнтську лояльність через персоналізовані послуги, які виникають завдяки аналізу поведінки споживачів. Однак, поряд із численними перевагами, цифрова трансформація постає й перед викликами, серед яких проблеми кібербезпеки, необхідність оновлення інфраструктури та підготовки персоналу. Інновації вимагають значних інвестицій, що можуть викликати труднощі для малих і середніх підприємств. Таким чином, для успішного впровадження цифрових технологій необхідне стратегічне планування та поступове інтегрування нововведень. У результаті, цифрова трансформація є важливим складником розвитку підприємств майбутнього, оскільки сприяє підвищенню ефективності управлінських

процесів і допомагає організаціям адаптуватися до швидких змін ринку. Подальші дослідження доцільно зосередити на поглибленому вивченні інтеграції нових технологій у різні аспекти управлінської діяльності, а також на розробці нових моделей керування підприємствами в умовах постійних змін. Особливу увагу варто приділити вивченню впливу цифрової трансформації на корпоративну культуру та лідерство в організаціях.

Література

- Криворучко, Г. В., Аванесова, Н. Е., Гетьман, О. О., & Ткачук, Д. В. (2021). Теоретико-практичні рекомендації: найм та управління персоналом підприємства. *Науковий вісник будівництва*, 106(4), 208-213. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21P03=FILE=&S21STR=Nvb_2021_106_4_28
- Sidorova, E., Dniprov, O., Yunina, M., Bobrishova, L., & Mkrtchian, K. (2022). Administrative and legal principles of public control over the implementation of state policy in the humanitarian sphere. *Amazonia Investiga*, 11(56), 124-131. <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2119>
- Appio, F. P., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Neirotti, P. (2021). Digital transformation and innovation management: A synthesis of existing research and an agenda for future studies. *Journal of Product Innovation Management*, 38(1), 4-20. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpim.12562>
- Baiyere, A., Salmela, H., & Tapanainen, T. (2020). Digital transformation and the new logics of business process management. *European journal of information systems*, 29(3), 238-259. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0960085X.2020.1718007>
- Bresciani, S., Huanng, K. H., Malhotra, A., & Ferraris, A. (2021). Digital transformation as a springboard for product, process and business model innovation. *Journal of Business Research*, 128, 204-210. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321000734>
- Feng, C., & Ali, D. A. (2024). The Impact of Digital Transformation on Optimising Organisational Efficiency. *Accounting and Corporate Management*, 6(2), 109-115. http://166.62.7.99/assets/default/article/2024/05/09/article_1715304395.pdf
- Peng, Y., & Tao, C. (2022). Can digital transformation promote enterprise performance?—From the perspective of public policy and innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(3). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X22000385>
- Rejman Petrovic, D., Krstic, A., Nedeljković, I., & Mimovic, P. (2024). Efficiency of digital business transformation in the Republic of Serbia. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 54(4), 725-744. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/VJKMS-12-2021-0292/full/html>

- Wang, H., Feng, J., Zhang, H., & Li, X. (2020). The effect of digital transformation strategy on performance: The moderating role of cognitive conflict. *International Journal of Conflict Management*, 31(3), 441-462. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijcma-09-2019-0166/full/html>
- Zhang, T., Shi, Z. Z., Shi, Y. R., & Chen, N. J. (2022). Enterprise digital transformation and production efficiency: Mechanism analysis and empirical research. *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 35(1), 2781-2792. <https://hrcak.srce.hr/file/436168>